

Original paper

AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING TURLI SHAKLLARI ASOSIDA UNING DAROMADINI OSHIRISH

© R.A. Achilova¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: iqtisodiyotni modernizatsiyalash bosqichida O'zbekistonda aktiv bandlik siyosatga o'tish hayotiy zaruriyatdir. Aktiv bandlik siyosati - bu davlat tomonidan ishsizlik darajasini pasaytirish maqsadida olib boriladigan huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy chora-tadbirlar yig'indisidir. Bu siyosat ish o'rinlarini saqlab qolish maqsadida ishchilarni kutilayotgan bo'shatishlardan ogohlantirish; ish izlayotganlarni o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; yangi ish o'rinlarini yaratishni moliyalashtirish; ish o'rinlarini izlash va tanlash; jamoat ishlarini tashkil etish tizimi orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va boshqalarni qamrab oladi. Bandlik sohasida faol davlat siyosatini olib borish aholini ish bilan ta'minlash dasturini ishlab chiqish va uni hayotga tatbiq etish orqali amalga oshiriladi.

MAQSAD: O'zbekistonda bandlikni hududiy tartibga solish hududlar rivojlanishining ko'plab o'ziga xos jihatlarni hisobga olishni va ular asosida aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar ishlab chiqishni taqozo etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sifatida dialektik yondashuv, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy va klaster tahlil, guruhlash, sotsiologik so'rovlar, ekspert baholash, statistik usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki mamlakatimizda kambag'allik va aholini ish bilan bandligini ta'minlash holati tahlil qilingan. Mavjud muammolarga samarali yechim sifatida bir necha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: Davlat o'z ixtisosini o'zgartirmoqchi yoki malakasini oshirmoqchi bo'lganlar kadrlarni qayta tayyorlash to'g'risida ko'rinarli ishlar amalga oshirish; Davlat aholiga bo'sh ish o'rinlari mavjudligi to'g'risida ma'lumot beradi va shu bilan yangi ish izlashga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi; Ishini yo'qotgan pensiya yoshiga yetgan odamlar uchun davlat ularning erta pensiyalarini tashkil qilishi mumkin. Ishsizlarga ko'rsatiladigan davlat ijtimoiy yordami maqsadli bo'lishi va murojaat etuvchining ishsizlarning qaysi sinfiga mansubligiga qarab taqsimlanishi kerak.

Kalit so'zlar: temir daftar, ishchi kuchi, mehnat bozori, argos, tashqi mehnat migratsiyasi, moliyaviy savodxonlik, sifatli ta'lim.

Iqtibos uchun: Achilova R. A. Aholi bandligini ta'minlashning turli shakllari asosida uning daromadini oshirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.120–128.

СИМВОЛИКА ЖИВОТНЫХ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

© Р.А.Ачилова ¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: на этапе модернизации экономики в Узбекистане переход к активной политике занятости является жизненной необходимостью. Активная политика занятости представляет собой комплекс правовых, организационных и экономических мер, принимаемых государством для снижения уровня безработицы. Эта политика включает в себя предупреждение работников о предстоящих увольнениях с целью сохранения рабочих мест; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, ищущих работу; финансирование создания новых рабочих мест; поиск и подбор рабочих мест; создание новых рабочих мест через систему организации общественных работ и т.д. Активная государственная политика в области занятости населения осуществляется путем разработки и реализации программы обеспечения занятости населения.

ЦЕЛЬ: территориальное регулирование занятости в Узбекистане требует учета многих специфических аспектов регионального развития и разработки на их основе конкретных целевых мер.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследовании использованы следующие методы: диалектический подход, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный и кластерный анализ, группировка, социологические опросы, экспертная оценка, статистические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что ситуация с бедностью и занятостью в нашей стране была проанализирована. Разработан ряд предложений по эффективному решению существующих проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Государство проводит практическую работу по переподготовке кадров, желающих сменить профессию или повысить квалификацию; Государство обеспечивает население информацией о наличии вакансий, сокращая тем самым время поиска новой работы; Государство может организовать досрочное пенсионное обеспечение граждан, достигших пенсионного возраста и потерявших работу. Государственная социальная помощь, предоставляемая безработным, должна быть адресной и распределяться в зависимости от категории безработных, к которой принадлежит заявитель.

Ключевые слова: железный блокнот, рабочая сила, рынок труда, аргос, внешняя трудовая миграция, финансовая грамотность, качественное образование.

Для цитирования: Ачилова Р.А. Увеличение доходов населения за счет различных форм занятости. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. 120–128.

INCREASING THE POPULATION'S INCOME THROUGH VARIOUS FORMS OF EMPLOYMENT

© Ramziya A. Achilova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: at the stage of modernization of the economy, the transition to an active employment policy in Uzbekistan is a vital necessity. Active employment policy is a set of legal, organizational and economic measures taken by the state to reduce the unemployment rate. This policy includes warning workers of impending layoffs in order to preserve jobs; training, retraining and advanced training of job seekers; financing the creation of new jobs; job search and selection; creating new jobs through the system of organizing public works, etc. Active state policy in the field of employment is carried out by developing and implementing a program for providing employment to the population.

AIM: territorial regulation of employment in Uzbekistan requires taking into account many specific aspects of regional development and developing specific targeted measures based on them.

MATERIALS AND METHODS: the study used the following methods: dialectical approach, analysis and synthesis, complex approach, comparative and cluster analysis, grouping, sociological surveys, expert assessment, and statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the analysis showed that the situation of poverty and employment in our country was analyzed. Several proposals were developed as effective solutions to existing problems.

CONCLUSION: the state shall carry out practical work on retraining personnel who wish to change their profession or improve their qualifications; The state shall provide the population with information on the availability of vacancies, thereby reducing the time spent on searching for a new job; The state may organize early pensions for people who have reached retirement age and have lost their jobs. State social assistance provided to the unemployed should be targeted and distributed depending on the class of unemployed to which the applicant belongs.

Keywords: iron notebook, labor force, labor market, argos, external labor migration, financial literacy, quality education.

For citation: Ramziya A. Achilova (2025) 'Increasing the population's income through various forms of employment', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.120–128. (In Uzbek).

Aholi bandligini muayyan darajada barqaror ushlab turish har qanday mamlakat oldida turgan murakkab vazifalardan sanaladi. Bandlik sohasida bozorning o'zini o'zi avtomatik suratda tartibga solish jarayoniga ta'siri har doim ham sezilmaydi. SHu sababli bozor iqtisodiyotiga yo'naltirilgan barcha mamlakatlarda doimiy, bandlik sohasiga ta'sir ko'rsatish shakllari va vositalari jihatidan egiluvchan choralarni qo'llash asosida bandlikni tartibga solish siyosati amalga oshirilmoqda. Aholining to'liq va samarali bandligini

ta'minlash har qanday demokratik jamiyatning muhim vazifalaridan biridir. Aholini ish bilan ta'minlash (bandlik) siyosati - jamiyat va uning har bir a'zosining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi chora tadbirlar yig'indisidir. Bandlik sohasidagi davlat siyosati ikkita asosiy vazifani hal qilishga qaratilgan: birinchidan, amaldagi investitsiyalanayotgan kapitalning ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Jadal va foydali amal qiladigan kapital – ishchi kuchidan samarali foydalanishning eng muhim dalilidir; ikkinchidan, mehnatga layoqatli aholini kishilarning me'yoridagi hayot kechirishlarining muhim sharti sifatida ish joylari bilan ta'minlash. Aholining farovonligi to'g'risida g'amxo'rlik qilish davlatning an'anaviy vazifasi hisoblanadi. Davlat mehnat bozorida ikki turdagi – passiv va aktiv siyosatni amalga oshirishi mumkin. Passiv siyosat ish izlayotgan fuqarolarni ro'yxatga olish, ishsizlik nafaqasini tayinlash, uni taqdim qilish tizimini tashkil etish, ishsizlar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlashning pulsiz shakllarini amalga oshirish bilan cheklanadi. Davlatning mehnat bozorida faol siyosati bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat qilayotgan aholi ehtiyojlariga ko'p darajada javob beradi. Uning maqsadi mehnat qilishni istagan har qanday inson o'z talablariga mos ish joyini topishdan iborat. To'liq bandlikni ta'minlashga qaratilgan aktiv siyosat olib borish rivojlangan mamlakatlar mehnat bozorida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

Bu siyosat asosiy tadbirlariga quyidagilar kiradi: davlat tomonidan iqtisodiyotga investitsiyalarni rag'batlantirish, bu yangi ish joylarini yaratishning asosiy sharti hisoblanadi; tarkibiy o'zgarishlar bilan bog'liq ishsizlarni qayta o'qitish va malakasini oshirishni tashkil etish; mehnat bozorida vositachilik qilayotgan mehnat birjalari va bandlik xizmatlarini rivojlantirish, friksion ishsizlik va tarkibiy o'zgarishlar bilan bog'liq ishsizlikni pasaytirish maqsadida vakant ish joylari to'g'risida ma'lumotlar yig'ish, taxlil qilish va bartaraf qilish borasida choralar ishlab chiqish; kichik va oilaviy tadbirkorlikka ko'maklashish, bu ko'plab mamlakatlarda aholi bandligini ta'minlashning muhim uslubi sifatida o'rganilmoqda; ish beruvchilar tomonidan alohida aholi guruhlari – yoshlar, nogironlarga ish joylarini taqdim etishni davlat tomonidan rag'batlantirish (soliq va qonunchilik tadbirlari orqali); zarurat tug'ilganda ish topish uchun yashash joyini o'zgartirishda ko'maklashish; bandlik muammolarini hal qilishda xalqaro hamkorlik, xalqaro mehnat migratsiyasi bilan bog'liq masalalarni hal qilish; davlat sektorida – ta'lim, tibbiy xizmatlar, kommunal xo'jaligi, jamoatchilik binolari va inshootlarini qurish sohalarida ishchi o'rinlarini yaratish; jamoat ishlarini tashkil qilish. Mehnat bozorida faol siyosat olib borishda bandlar, band bo'lmagan va ishsiz fuqarolarning yosh-jinsiy tarkibi, kishilarning o'rtacha yoshi, mazkur tarmoq mehnat salohiyatini tashkil qiluvchilar, ularning malaka darajasi, yollanib ishlashdan oladigan oila daromadi, mustaqil bandligi, yakka mehnat faoliyati hamda mehnat muassasalarini (tadbirkorlar, ishlovchilar, kasaba uyushmalari tashkilotlari) rivojlantirish va uning samaradorligini hisobga olish zarur. Mehnat bozori bozor iqtisodiyoti tizimida markaziy o'rinni egallaydi. Bu, birinchi navbatda, bozor munosabatlari sharoitlarida amal etadigan turli: xom ashyo, materiallar, yoqilg'i, tayyor buyumlar, loyihalar, ilmiy ishlanmalar, xizmatlar, turar joy, investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar va boshqa bozorlar bir-

birlaridan farq qilsa ham ularni asosiy sub'ekt - inson birlashtirib turishi bilan izohlanadi. Mehnat bozori va ish bilan bandlik nazariyasining maqsadi mazkur sohalarda ro'y berayotgan voqea va jarayonlarni ilmiy holda ifoda etishdir. Bu nazariya amaliy ahamiyatga ega: u mazkur sohalarga oid bilimlarni integratsiyalashtirar va umumlashtirar ekan, ularni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va inson hayoti faoliyatining boshqa jabhalarida real tarzda namoyon bo'lishiga xizmat qiladi. Mehnat bozori va ish bilan bandlik nazariyasi uning vazifalarida konkretlashadi. Bu mehnat bozori va ish bilan bandlik rivojlanishi qonuniyatlari va tendensiyalarining tahlili asosida mazkur sohalarning tub muammolarini aniqlash va ularni hal etish yo'llari va usullari yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiyalar tayyorlash, mehnat bozori samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan modellar ishlab chiqish, mehnat resurslari prognozlarini asosida mamlakat va mintaqani iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish istiqbol rejalariga aniqliklar kiritish bo'yicha xulosalar tayyorlashdan iboratdir.

Mehnat bozori va ish bilan bandlik nazariyasida umumiy, alohida va xususiy qonuniyatlar ham mavjud bo'lib, ular mehnat bozoridagi talab va taklifning ish haqi miqdoriga bog'liqligi, ishsizlik va iqtisodiyotdagi mehnat unumdorligining o'zaro bog'liqligi («Ouken qonuni»), ish bilan bandlik tarkibining xo'jalik yuritish shaklidagi bog'liq ravishda o'zgarishi, ilmiytexnikaviy va texnologik taraqqiyot natijasida tarkibiy ishsizlikning paydo bo'lishi kabi jarayonlarda o'z ifodasini topadi. Mehnat bozorida faol siyosatni amalga oshirish mintaqalarda iqtisodiyot tarkibiy o'zgarishlar va uni tartibga solishning samarali usullarini shakllantirish bilan bog'liq.

Mehnat bozorini tartibga solish deganda, tashqi mehnat bozoriga ta'sir ko'rsatadigan chora-tadbirlar ko'zda tutiladi. Bu tadbirlar iqtisodiy, ma'muriy, tashkiliy, qonuniy va mehnat bozoriga ta'sir ko'rsatishning boshqa tadbirlari majmui hisoblanadi. Mehnat bozorini davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadlari ishsizlarni mehnat faoliyati jarayoniga yanada jadalroq jalb etish, tarkibiy qayta qurishni rag'batlantirishni xohlovchilarga ishchi o'rinlarini taqdim etish va ishdan bo'shatilayotgan ishlovchilarni qayta taqsimlashdan iborat. Band bo'lmagan fuqarolarni ijtimoiy muhofazalash, egiluvchan mehnat bozorini huquqiy ta'minlash hamda ishga joylashtirish, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash yo'li bilan rivojlantirish bu faoliyatning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Iqtisodiy adabiyotda shaxsning ish bilan bandligi sifati hamda jamiyatdagi ish bilan bandlik sifati tadqiq etiladi. Lekin ayrim tadqiqotchilar ish bilan bandlik sifatiga ish bilan bandlik sharoitlari va inson salohiyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan yondashsalar, boshqa izlanishlarda shaxs yoki ijtimoiy guruh turmush darajasi, shuningdek ish bilan bandlik xususiyatida namoyon bo'ladigan xususiyatlar tahlil etiladi. **“Kambag'al va ishsiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan chora- tadbirlar to'g'risida”**gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori loyihasi ishlab chiqildi.

«Ishga marxamat» monomarkazlari xamda kasb- hunarga o'qitish markazlari bitiruvchilari kasbiy malakasi xalqaro WorldSkills standartlari asosida baholanadi va muvaffaqiyatli o'tgan bitiruvchilarga mamlakatimizda xamda xorijiy davlatlarda tan olinadigan Skills pasporti beriladi. Ta'kidlash joizki, monomarkazlar va kasb-hunarga

o'qitish markazlari tomonidan bitiruvchilarga berilgan o'qishni tamomlaganlikni tasdiqlovchi xujjat hamda Skills pasporti o'rta maxsus, kasb-xunar ta'limi diplomi darajasiga tenglashtiriladi. Ushbu loyixalar ijrosini ta'minlash uchun Bandlikka ko'maklashish davlat jamgarmasiga inqirozga qarshi kurashish jamg'armasidan 2020 yil uchun ajratiladigan mablag'larga qo'shimcha ravishda 150 milliard sum mablag' yo'naltirildi. Yuqoridagi qarorda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda har bir xududda kamida bittadan «Eng yaxshi kasbga tayyorlash dasturi» bo'yicha nodavlat kasb-xunarga o'qitish muassasalari o'rtasida ochiq tanlov o'tkazish ham nazarda tutilgan.

AHOLINI KAMBAG'ALLIKDAN CHIQRARISHDA ULARNI QISQA MUDDATDA MEHNAT BOZORIDAGI TALAB YUQORI BO'LGAN HUNARGA O'RGATISH VA MOLIVAVIY QO'LLAB QUVVATLASH ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH

Joriy yilda 457 127 ta doimiy yangi ish o'rinlarini tashkil etish hamda mehnat organlari tomonidan 513 575 nafar fuqaro bandligiga ko'maklashish bo'yicha davlat dasturi qabul qilindi.

15 ta
"Ishga marhamat"
monomarkazlari

53 ta
kasb-hunarga
o'qitish markazlari

Bugungi kunda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan 30 ga yaqin turdagi kasb yo'nalishlariga o'qitish orqali ularni doimiy bandligini ta'minlash maqsadida respublikamizda jami 70 ming nafar band bo'lmagan fuqarolarni qamrab olish quvvatiga ega bo'lgan 68 ta muassasa tashkil etildi.

11 ta nodavlat ta'lim muassasalari yiliga o'rta 800 nafar band bo'lmagan fuqarolarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan 21 turdagi kasblarga o'qitishi tashkillashtirildi.

Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish va sifati ta'lim berish orqali kambag'allikdan chiqarish

Bu kabi muhim tadbirlarni amalga oshirish natijasida har yili 60 ming nafarga yaqin ishsiz va ijtimoiy himoyaga muxtoj axolini mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga bepul o'qitish imkoniyati yuzaga keladi, 25 mingdan ziyod nogironlarning bandligi ta'minlanadi. Mehnat bozorida yoshlarga qaratilayotgan alohida e'tibor bois, jami aholiga nisbatan ish bilan ta'minlash ulushi yuqori bo'lmoqda. Ularga jamiyatda munosib o'rin topishiga ko'maklashish va tashabbus ko'rsatib mehnat qilishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yoshlar esa, barcha sohalarda o'z qobiliyatini namoyon etmoqda. Binobarin, mamlakat taqdiri uchun mas'uliyatni chuqur his etadigan, mustaqil va yangicha fikrlaydigan yosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish vazifasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Fikrimizcha, ish bilan bandlik sifatiga yondashuvlardagi bunday farqlarga qaramay, mazkur tushunchaning aniq ko'rsatkichlar tizimi mavjud, Bizningcha, ular quyidagilardan iborat: ish bilan band xodim daromadining darajasi. Bu daromad Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) hujjatlarida qayd etilganidek, faqat xodimning emas, shuningdek uning oila a'zolari ehtiyojlari eng kam miqdori hamda ish kuchini hosil etish (ta'lim olish, kasb egallash,

salomatlikni saqlash va hokazolar) uchun etarli bo'lishi lozim; oilada jon boshiga to'g'ri keladigan daromadning xarid qobiliyati; ijtimoiy mehnat unumdorligi darajasi. Mazkur ko'rsatkichning umume'tirof etilgan mezoni - iqtisodiy faol aholi birligiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmi mavjud; mehnatga haq to'lash xarajatlarining yalpi ichki mahsulot hajmidagi solishtirma ulushi. Bu ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotida ish bilan bandlik sohasidagi iqtisodiy siyosatning eng muhim indikatorlaridan biri hisoblanadi; mehnat bozorida ish kuchi sifati va raqobatdoshligi darajasi. Ishsiz qolgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy muhofazalash mehnat bozoriga davlat siyosatining passiv shakliga kiradi. Ishsiz fuqarolarni davlat kafolatlaydi: ishsizlik bo'yicha nafaqalar ko'rinishida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, moddiy yordam va boshqa ijtimoiy to'lovlarni ta'minlash; bepul tibbiy xizmat ko'rsatish. Rivojlangan mamlakatlarda ishsizlarga moliyaviy yordam ishsizlik bo'yicha sug'urta tizimi asosida amalga oshiriladi. Aholining alohida guruhlari, ishlovchilar, tadbirkorlar hamda mehnatni tashkil etishning ma'lum unsurlari davlat ta'sir ko'rsatish ob'ekti hisoblanadi. Davlat ularga turli imtiyozlar, shu jumladan, soliq imtiyozlari taqdim etadi, jamoat ishlarini tashkil qiladi, shu orqali mehnatga bo'lgan talabni rag'batlantiradi va bandlik muammolarini hal qiladi, korxonalar va ish joylarini (davlat tadbirkorligi) o'zi yaratadi va h.k. Ta'sir ko'rsatish ob'ekti xususiyatlaridan kelib chiqib, umumiy ta'sir ko'rsatish choralarini va maxsus tadbirlarni ajratish mumkin. Ta'sir ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha xodimlarga bo'lgan talabni ham, taklifni ham oshiradigan (kamaytiradigan), talab tarkibi va taklifning tarkibida aks etadigan, ularning o'zaro muvofiqligi darajasini oshirishga qaratilgan tadbirlar farqlanadi.

Ta'sir ko'rsatish shakliga ko'ra, bevosita va bilvosita tartibga solish usullari farqlanadi. Birinchi guruhga davlat subsidiyalashi va turli imtiyozlar, shu jumladan, soliqlardan imtiyozlar taqdim qilish yo'li bilan barcha mumkin bo'lgan tashkiliy-huquqiy shakllardagi, davlat bandlik xizmati bilan hamkorlik qiladigan va qandaydir kasb bo'yicha o'qigandan keyin ishga qabul qiladigan korxonalarda bandlikni rag'batlantirish kiradi. Ikkinchi guruhga demografik vaziyatni tartibga solish, davlat xaridlarini ko'paytirish, soliq to'siqlarini kamaytirish, amortizatsiyani jadallashtirish va boshqa tadbirlar, ya'ni mamlakat iqtisodiyoti pasayish bosqichida bo'lgan davrdagi ishbilarmonlik faolligini rag'batlantiradigan dastaklar kiradi.

O'zbekistonda hozirda qanday bandlik siyosati qo'llaniladi? Iqtisodiyotni modernizatsiyalash bosqichida O'zbekistonda aktiv bandlik siyosatga o'tish hayotiy zaruriyatdir. Aktiv bandlik siyosati - bu davlat tomonidan ishsizlik darajasini pasaytirish maqsadida olib boriladigan huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy chora-tadbirlar yig'indisidir. Bu siyosat ish o'rinlarini saqlab qolish maqsadida ishchilarni kutilayotgan bo'shatishlardan ogohlantirish; ish izlayotganlarni o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; yangi ish o'rinlarini yaratishni moliyalashtirish; ish o'rinlarini izlash va tanlash; jamoat ishlarini tashkil etish tizimi orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va boshqalarni qamrab oladi. Bandlik sohasida faol davlat siyosatini olib borish aholini ish bilan ta'minlash dasturini ishlab chiqish va uni hayotga tatbiq etish orqali amalga oshiriladi. Bu dastur mehnat bozorida holat va uning rivojlanish istiqbollari mos ravishda shakllanadi. Bandlikni hududiy

tartibga solish hududlar rivojlanishining ko'plab o'ziga xos jihatlarini hisobga olishni va ular asosida aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Ammo, ko'pchilik hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish borasida passiv siyosat olib borilayotir. Kichik va o'rta biznes yangi ish o'rinlari yaratish mumkin bo'lgan soha bo'lishi bilan birga qo'shimcha daromad manbai hisoblanadi. Bu soha ishchilardan yuqori malaka talab qilmaydi va ish tartibi etarli darajada egiluvchan bo'lganligi bois ayollarni ish bilan ta'minlash darajasini oshirish imkonini beradi. SHunga qaramasdan, davlatning bandlik sohasida olib borayotgan siyosati faqat shu soha bilan chegaralanishi mumkin emas. Iqtisodiyotning davlat va xususiy sektorida ilgari ko'rib chiqilgan bandlik turlari bilan bir qatorda aholini ish bilan ta'minlash sohasida iqtisodiyotning norasmiy sektoridagi faoliyat yangi hodisa hisoblanadi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti iqtisodiyotning norasmiy sektoriga katta kapitalga ega bo'lmagan, mehnat unumdorligi birmuncha past, yuqori daromad keltirmaydigan, tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanuvchi kichik muassasalarni kiritadi. Bu muassasalarda yaratilayotgan ish o'rinlari barqaror emas. Odatda, bu muassasalar statistikada hisobga olinmaydi, hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi, ularga nisbatan mehnat qonunchiligi, ijtimoiy himoya tizimi va boshqalar joriy etilmaydi. Iqtisodiyotda norasmiy sektorning paydo bo'lishi ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xosdir.

Xalqaro ekspertlarning baholashicha, shaharlarda band bo'lganlarning 30%dan 50%gachasi mazkur sektorda faoliyat olib borishadi. O'tish davri sharoitida aholining sezilarli qismi mana shu sektorda faoliyat olib boradi va ayrimlarining faoliyati noqonuniy faoliyat bo'lganligi sababli hukumat bu sektorni qonuniy tartibga solmog'i darkor. SHunday qilib, mehnat bozorini tartibga solish siyosati iqtisodiy siyosatning ajralmas qismi bo'lib, u quyidagi maqsadlar uchun xizmat qiladi: iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni rag'batlantirish va bo'shagan ishchi kuchini qayta taqsimlash jarayonini tezlashtirish; ishsizlarni iloji boricha tezroq ishga jalb etish; ish izlayotgan har bir ishchini ish bilan ta'minlash. SHuning uchun aholini ish bilan ta'minlash sohasida olib borilayotgan siyosatni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirish maqsadga muvofiqdir: inson resurslarini yanada faolroq rivojlantirish; fuqarolarning yangi ish joylari va o'z-o'zini ish bilan ta'minlash borasidagi tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash; ijtimoiy himoyaga muhtoj va ish izlashda qiynalayotgan fuqarolarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashuvchi maxsus tadbirlar o'tkazish; yangi ish o'rinlari yaratayotgan va mavjudlarini saqlab qolayotgan (eng avvalo, ijtimoiy himoyaga muhtoj va ish izlashda qiynalayotgan fuqarolar uchun) ish beruvchilarni rag'batlantirish; aholini ish bilan ta'minlash sohasida olib borilayotgan faoliyatni ijtimoiy iqtisodiy siyosatning boshqa yo'nalishlarida olib borilayotgan faoliyat bilan (shuningdek, bu faoliyatni mahalliy, hududiy va respublika miqyosida) muvofiqlashtirish; ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifning ham tarkibiy, ham kasbiy jihatdan balanslashuviga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish; qishloq joylarda ishchi kuchi harakatlanishi va malakasini oshirishni rag'batlantirish, shuningdek, uy-joy bozorining shakllanishini tezlashtirish; yangi ish o'rinlarini yaratish sura'tlarini aholi o'sish sura'tlariga yaqinlashtirish; aholini ish bilan ta'minlash va ishchi kuchi migratsiyasi

muammolarini echishda xalqaro hamkorlikni (ko'proq MDH mamlakatlari bilan) rivojlantirish, mehnat migrantlarini har tomonlama himoyalashni yo'lga qo'yish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining «Mehnat kodeksi»// www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida» gi Qonun. (yangi tahrir)//www.lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, Vazirlar mahkamasi qarorlari
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2017 yil 25 may, Xalq so'zi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida". PF-6012-son 22.06. 2020. <https://Lex.uz/ru/docs/4872355>.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 7 fevraldagi 1474-sonli "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi to'g'risida"gi Qarori.-Toshkent: 2019 yil 7 fevral.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "“Raqamli
9. O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga
10. oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF-6079-son Farmoni
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari va ma'ruzalari
12. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.2-jild, Toshkent, O'zbekiston, 2018-yil, 508 bet.
13. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild, Toshkent, O'zbekiston, 2017 yil, 592 bet.
14. Mrziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, O'zbekiston, 2017. – B. 491.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Achilova Ramziya A'zamovna**, o'qituvchi, [Ачилова Рамзия Аъзамовна, преподаватель], [Achilova Ramziya A'zamovna, teacher Institute, manzil: O'zbekiston, Vuxoro v., Vuxoro sh., G.Shoh ko'chasi 19-uy, [адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, улица Г.Шассе дом 19] [Address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, G.Shakh streethouse 19];] E-mail: achilovaramziya@gmail.com